

AMAZÔNIA: UM LABORATÓRIO ABERTO EM POTENCIAL PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.6969866

Jean Carlos de Almeida Nobre

Bacharel em Ciência e Tecnologia, jean.nobre@ananindeua.ufpa.br.

David Lohan Pereira de Sousa

Bacharel em Ciência e Tecnologia, david.sousa@ananindeua.ufpa.br.

Resumo: A referida pesquisa discute a utilização do espaço amazônico como recurso que pode auxiliar os alunos do ensino básico a compreender a complexidade amazônica utilizando elementos do laboratório aberto que é a Floresta Amazônica. Partindo do pressuposto de que o Ensino de Ciências ainda é clássico, que o principal objeto didático utilizado no aprendizado é o livro e aulas expositivas, considera-se relevante a discussão das possibilidades de utilização do espaço como ambiente prático para o ensino e incentivo na Iniciação Científica dos alunos para a utilização de espaços externos à sala de aula como veículos promotores da aprendizagem e de sensibilização para o uso sustentável e conservação dos recursos naturais da Amazônia, por meio do ensino de Ciências Naturais.

Palavras-chave: Laboratório Aberto. Floresta Amazônica. Ensino de Ciências Naturais.

Abstract: A research discusses the use of the aforementioned Amazonian space as a resource that can help elementary school students to understand the Amazonian complexity using the open laboratory that is the Amazon Forest. Part of the use of the science book, still considered classical teaching, the main one used in learning is the object and the expository classes, considered as a relevant environment for the discussion of teaching possibilities and incentive in the Scientific Initiation of vehicles for the use of spaces outside the classroom as promoters of learning and awareness of the sustainable use and conservation of natural resources in the Amazon, through the teaching of Natural Sciences.

Keywords: Open Lab. Amazon rainforest. Teaching Natural Sciences.

INTRODUÇÃO

O ambiente amazônico na atualidade tem sido objeto de discussões em nível regional, estadual, nacional e internacional, o objetivo das discussões está nos recursos naturais, questões ligadas ao meio ambiente, equilíbrio ecológico, a

geologia, biodiversidade, entre outros temas e sobre eles existem uma diversidade de pesquisas e produções, todavia a procura de literaturas que focalizem a utilização como recurso didático dos elementos abióticos (solo, água) e bióticos (fauna e flora) informados nesta pesquisa como elementos da floresta, não se obteve grande êxito. Essa constatação dá à presente pesquisa um grau de importância notável, sobretudo para o ensino nas escolas situadas na zona rural ou campo amazônico, ao constatar as várias alternativas que os elementos da floresta proporcionam, além de oferecer o ensino contextualizado.

A problemática que originou esta pesquisa foi a constatação de que apesar de a floresta fazer parte do contexto onde as escolas estão inseridas, nota-se a pouca importância dada aos elementos da floresta e a possibilidade de sua utilização como recurso didático para ensinar e aprender Ciências.

O ambiente amazônico possui um potencial pedagógico significativo para o embasamento de atividades inerentes às inúmeras disciplinas. No que se refere educação em ciências esse ambiente é um laboratório esplêndido capaz de despertar incentivo nos alunos, que poderão contemplar, medir, identificar, analisar, comparar e descrever de modo diversificado, que foge do método educativo formal (MACIEL & FACHÍN-TERÁN, 2014)

De acordo com Medina (1999), a importância de criação de ambientes de ensino flexíveis e funcionais que supram o contato entre conceitos e prática, com ideias relevantes para seu presente e futuro. A autora ressalta ser imperativo uma mudança no modo como os seres humanos pensam de si mesmos, do meio, da sociedade e do futuro da humanidade.

Conforme Silva (2001) ilustra, o meio amazônico é uma relevante área de “empresariamento” da ciência como força produtiva. A constatação do Autor dá ao ambiente amazônico a condição de laboratório, espaço de estudo sujeito ao desenvolvimento das Ciências da Natureza.

Segundo Hanan e Batalha (1995), a Amazônia contém uma das maiores reservas de recursos naturais do planeta, representada especialmente pela sua biodiversidade.

METODOLOGIA

O foco da análise se volta para atividades práticas utilizando o meio amazônico para fins de pesquisas realizadas pelos alunos do ensino básico (fundamental e

médio), a Amazônia proporciona diversos temas para se pesquisar no âmbito científico como vegetação, solo, temperatura, entre outros diversos materiais de pesquisa.

O presente estudo apresenta uma abordagem qualitativa. Gil (2010) diz que este tipo de pesquisa é caracterizado por reunir pesquisas que tem como objetivo preencher lacunas no conhecimento.

Conforme Minayo (2003), essa forma de abordagem se aprofunda no significado das ações e relações humanas, um lado não acessível em equações, estatísticas ou medidas.

Neste tópico, serão expressos métodos e ideias de formas de ensino no meio do campo ou rural amazônico, ou seja, escolas que estejam próximas a floresta amazônica, as propostas serão de atividades práticas, realizou-se coletas de dois trabalhos feitos no âmbito de ensino de ciências naturais na Amazônia para a devida análise e discussões de seus resultados.

A esse respeito Leite (2002), discute em seus estudos sobre inadequação do currículo escolar afirmando que estes são, geralmente estipulado por resoluções governamentais, com vistas à realidades urbanas; estruturação didático-metodológica deficiente tanto no quesito prática e teoria; salas multisseriadas; calendário escolar em dissonância com a sazonalidade da produção; ausência de orientação técnica e acompanhamento pedagógico; ausência de material de apoio escolar tanto para o professor quanto para alunos além de inúmeros outros problemas.

DESEMPENHO TÉRMICO

Estudos térmicos podem ser feitos no ambiente amazônico tanto como pesquisas relacionadas aos materiais lá presente como condutividade térmica, resistência térmica e pesquisas climáticas do ambiente. Um *software* que pode proporcionar essas pesquisas de forma prática é o *EnergyPlus*, desenvolvido pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, é um *software* de simulação termoenergética, gratuito e de fácil instalação, onde o mesmo possui inúmeras ferramentas para estudos térmicos.

ESTUDO DO SOLO E FERTILIZAÇÃO NATURAL

Pesquisas no solo podem ser feitas tanto no âmbito químico quanto biológico ensinando os alunos na prática do que o solo amazônico é composto e como é fertilizado.

PESQUISAS SOBRE DESMATAMENTO E IMPACTOS AMBIENTAIS

Averiguar o próprio impacto da cidade ou meio rural onde o ambiente escolar se encontra no ambiente amazônico, analisando o que gerou a intervenção humana e possíveis soluções para um convívio mais harmônico entre seres humanos e natureza naquela localidade.

Mesmo que atualmente o combate ao desmatamento seja uma das prioridades da política ambiental brasileira, inúmeros setores da sociedade ainda geram uma troca entre o desenvolvimento econômico do país e a preservação das florestas nativas (SOARES *ET AL*, 2019).

ESTUDOS DE FAUNA E FLORA

Catologação de vegetação e animais presentes no território amazônico onde a escola se encontra.

Essas são algumas das infinitas possibilidades de pesquisas no meio Amazônico.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa realizada por Rocha e Terán em 2013, discute que a importância dos ambientes não formais para o aprendizado em Ciências, analisando o processo de aulas de Ciências Naturais em um Bosque do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, desde seu planejamento até a avaliação da contribuição da visita para o processo de ensino-aprendizagem, criou-se parâmetros metodológicos caracterizados pelo pressuposto qualitativo, gerado a partir de análises e aplicação de questionários com 21 alunos de uma turma do 4º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal de Manaus.

Realizou-se no Bosque aulas de Ciências a partir de visita a um espaço não formal, além de conhecer o tipo de alimentação de algumas espécies da fauna amazônica e o conceito de cadeia alimentar: produtores e consumidores.

De acordo com Rocha e Terán (2013), A visita ao Bosque se caracterizou como uma estratégia relevante para o Ensino de Ciências, pois, os estudantes estavam mais motivados e demonstraram um ganho cognitivo sobre os conteúdos trabalhados, ou seja, o entendimento dos conteúdos conceituais; desenvolvimento dos conteúdos na prática, além de observação, sistematização de informação e registro. Contatou-se que o planejamento da atividade é de suma importância, pois permitiu prevenir incidentes e aproveitar ao máximo o potencial educativo do espaço. Essa iniciativa permite afirmar que o planejamento e a preparação dos estudantes permitiram usar o espaço não formal como um relevante recurso para o Ensino de Ciências, aliando as características particulares do ambiente com a intenção da educação formal.

Segundo Alcântara (2008), que realizou uma pesquisa em uma Escola Municipal, localizada no perímetro rural do Município de Manaus, Estado do Amazonas, com o intuito de analisar possíveis contribuições dos elementos amazônicos como recursos didáticos para o ensino de ciências. Como técnica, recorreu-se à observação, roteiro de entrevista e análise documental. Além disso, foram realizadas e convalidadas atividades com uma turma de 27 crianças, e um professor do Ensino Fundamental. Obteve-se, como resultado, a elaboração de três artigos onde foi constatado um empenho enorme das crianças na realização das tarefas propostas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A biodiversidade amazônica permite aos docentes de ciências naturais dar sentido a conteúdos específicos de química, biologia, física, e Educação Ambiental no meio amazônico. Considerar a aprendizagem como processo supõe contemplar espaços para além dos escolares, em espaços não formais, como o zoológico, praças, museus, o entorno da escola ou mesmo em outros espaços da escola.

Segundo Castellar (2004), analisar a articulação entre os conteúdos aprendidos teoricamente na escola e a aplicação prática em uma situação do cotidiano, entendendo como espaços de aprendizagem propiciam uma melhor integração entre tais instâncias da sociedade e criam condições para a melhoria da qualidade na educação.

A floresta Amazônica representa uma área em potencial para o processo de ensino e aprendizagem em Ciências Naturais em ambientes próximos, analisando o princípio de que o Ensino de Ciências ainda é clássico, que o padrão didático utilizado

em sala de aula é expositiva e que o principal recurso de ensino é o livro didático por conta disso é de extrema relevância a discussão das possibilidades de utilização de espaços que contribuam de forma prática para o ensino das disciplinas e promovendo a iniciação científica dos estudantes.

REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA Maria I.P; Dissertação: **Elementos da floresta e ensino de ciências na amazônia: proposta metodológica para ensinar ciências na área rural Amazônica**. Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, 2008.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Parecer CEB n. 15/98. **Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio**. Brasília, DF: MEC/CNE, 02 de junho de 1998.

CASTELLAR Sonia M. V.; **Mudanças na prática docente: espaços não formais e o uso da linguagem Cartográfica**, 2004.

ENERGYPLUS. Versão 9.3.0. Disponível em: <https://energyplus.net/>. Acesso em: 7 jan. 2022.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010.

HANAN, Samuel Assayag; BATALHA, Bem Hur Luttembarck. **Amazônia**. Contradições no paraíso ecológico. São Paulo: Cultura Editores Associados LTDA. 1995.

LEITE, Sérgio Celani. **Escola Rural**: urbanização e políticas educacionais. 2. ed. São Paulo: Cortez, v. 70, 2002. (Coleção Questões da nossa época).

MACIEL, H. M.; FACHÍN-TERÁN, A. O Potencial Pedagógico dos Espaços Não Formais da Cidade de Manaus. Curitiba, PR: CRV, 2014. 128p.

MEDINA, Naná Mininni; SANTOS, Elizabeth da Conceição. **Educação Ambiental**. Uma metodologia participativa de formação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.

MINAYO, M. C. S (Org.) Pesquisa social: Teoria, Método e Criatividade. 22 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

ROCHA Sonia C.B; TERÁN Augusto Fachín; **Contribuições de aulas em espaços não formais para o ensino de ciências na Amazônia**, Ciência em tela, 2013.

SILVA, Marilene Corrêa da. **Agenda Amazônica 21**: valorização Humana e Social. Manaus: Editora da Universidade do Amazonas, 2001.

SOARES, Tailandia Oliveira et al. IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO DESMATAMENTO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA. Revista Saúde e Meio Ambiente, v. 9, n. 2, 2019.